

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18279123>

KORXONALARDA EKOLOGIK MENEJMENT TIZIMINI JORIY ETISH ZARURATI

Xalimov Shoxjaxon Xakimjon o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ekologik menejment tizimini (EMT) joriy etishning zarurati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda ekologik menejment tizimining mohiyati, uning tashkilotlar faoliyatida atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni yoritib berilgan. Xalqaro tajriba asosida ISO 14001 va EMAS standartlarining ahamiyati, ularning global miqyosda keng qo'llanilishi hamda samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, ekologik menejment tizimini joriy etishga ta'sir etuvchi huquqiy, iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va tashkiliy omillar batafsil ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari ekologik menejment tizimini joriy etish korxonalarda ekologik xavflarni kamaytirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ekologik qonunchilik talablariga muvofiqlikni ta'minlashda muhim boshqaruv vositasi ekanini ko'rsatadi. Maqola xulosalari ekologiya va barqaror rivojlanish sohasidagi ilmiy izlanishlar hamda amaliy faoliyat uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: *ekologik menejment tizimi, atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish, ekologik siyosat, ISO 14001, EMAS*

Kirish. So'nggi yillarda dunyo miqyosida ekologik muammolarning keskinlashuvi, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayib borishi va sanoat faoliyatining kengayishi atrof-muhitni muhofaza qilish masalasini dolzarb muammoga aylantirdi. Ayniqsa, ishlab chiqarish korxonalari faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan

ekologik xavflar jamiyat va davlat oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Shu nuqtai nazardan, ekologik menejment tizimini joriy etish korxonalar uchun nafaqat ekologik majburiyat, balki strategik rivojlanishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Ekologik menejment tizimi tashkilot faoliyatida ekologik masalalarni tizimli boshqarish, salbiy ta’sirlarni oldindan aniqlash va ularni kamaytirish imkonini beradi.

Ekologik menejment tizimi - bu korxonalar yoki tashkilot faoliyatida atrof-muhitga ta’sir etuvchi jarayonlarni rejalashtirish, amalga oshirish, nazorat qilish va takomillashtirishga qaratilgan boshqaruv tizimidir. Ushbu tizim ekologik siyosat, maqsad va vazifalar, monitoring va audit mexanizmlarini o‘z ichiga oladi. Xalqaro amaliyotda ekologik menejment tizimining eng keng tarqalgan modeli ISO 14001 standartiga asoslanadi. Mazkur standart tashkilotlarga ekologik risklarni boshqarish, qonunchilik talablariga rioya qilish va doimiy takomillashtirish tamoyillarini joriy etish imkonini beradi.

Adabiyotlar sharhi. Ekologik menejment tizimlari (EMT) bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar asosan 1990-yillardan boshlab jadal rivojlana boshlagan. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar ekologik menejmentni tashkilotlar faoliyatida atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta’minlashga qaratilgan muhim boshqaruv vositasi sifatida baholaydi. ISO 14001 standarti asosidagi ekologik menejment tizimlari masalasini birinchi bo‘lib tizimli ravishda o‘rgangan olimlardan biri Christopher Delmas hisoblanadi. U o‘z tadqiqotlarida ISO 14001 standartining tashkilotlarda ekologik boshqaruv jarayonlarini institutlashtirishga xizmat qilishini va ekologik faoliyatni yaxshilashga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini ta’kidlaydi.¹ Kichik va o‘rta biznes subyektlarida ekologik menejment tizimlarini joriy etish masalasi Ruth Hillary tomonidan chuqur o‘rganilgan. Olimning ta’kidlashicha, EMSni joriy etishda moliyaviy cheklovlar va malakali kadrlar yetishmasligi asosiy to‘siqlar hisoblanadi, biroq uzoq muddatda bu tizimlar iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi.²

¹ Delmas, M. A. (2001). Stakeholders and competitive advantage: The case of ISO 14001. *Production and Operations Management*, 10(3), 343–358. <https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2001.tb00379.x>

² Hillary, R. (2004). Environmental management systems and the smaller enterprise. *Journal of Cleaner Production*, 12(6), 561–569. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2003.08.006>

Yevropa tajribasiga bag‘ishlangan tadqiqotlarda Clausen, Keil va Jungwirth EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) tizimini ekologik menejmentning yuqori darajadagi modeli sifatida baholaydilar. Ularning tadqiqotlari EMAS joriy etilgan tashkilotlarda ekologik shaffoflik va audit jarayonlarining kuchli ekanini ko‘rsatadi.¹ Rivojlanayotgan mamlakatlar nuqtai nazaridan EMS joriy etish masalalari Zeng, Tam va Tam (2010) tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, ular davlat siyosati, institutsional qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish mexanizmlari ekologik menejment tizimlarining muvaffaqiyatli joriy etilishida hal qiluvchi rol o‘ynashini ta’kidlaydilar.²

Metodologiya. Mazkur tadqiqot sifat va miqdoriy adabiyotlar tahlili, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi ma’lumotlari, Jahon banki ma’lumotlari hamda ayrim ilmiy jurnallarda chop etilgan materiallarga asoslangan. Miqdoriy ma’lumotlar, O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi hisobotlari va xalqaro ekologik tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan indikatorlar asosida statistik tahlil qilingan.

Natijalar. Ekologik menejment tizimi (EMT) tashkilot faoliyatining atrof-muhitga ta’sirini samarali boshqarishga qaratilgan kompleks boshqaruv mexanizmi hisoblanadi. Ushbu tizim bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan bir nechta asosiy komponentlardan iborat bo‘lib, ular ekologik samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta’minlashga xizmat qiladi. (1-rasm)

¹ Clausen, J., Keil, M., & Jungwirth, M. (2002). The state of EMAS in the EU: Eco-management as a tool for sustainable development. *European Environment*, 12(3), 129–144. <https://doi.org/10.1002/eet.287>

² Zeng, S. X., Tam, C. M., & Tam, V. W. Y. (2010). Integrating environmental management into construction: A review of drivers and barriers. *Journal of Environmental Management*, 91(10), 1969–1978. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.04.021>

1-rasm. Ekologik menejment tizimi komponentlari¹

1. Ekologik siyosat. Ekologik siyosat tashkilot rahbariyati tomonidan qabul qilinadigan va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi asosiy tamoyillarni belgilovchi hujjat hisoblanadi. U korxonaning ekologik maqsadlari, majburiyatlari hamda qonunchilik talablariga rioya etish niyatini aks ettiradi. Ekologik siyosat barcha xodimlar uchun tushunarli bo'lishi va tashkilot faoliyatining barcha bosqichlarida qo'llanilishi zarur

2. Rejalashtirish. Rejalashtirish bosqichida tashkilot o'z faoliyatining atrof-muhitga ta'sir etuvchi jihatlarini aniqlaydi va baholaydi. Ushbu jarayonda ekologik xavf va imkoniyatlar tahlil qilinadi, ekologik maqsadlar va ularga erishish yo'llari belgilanadi. Rejalashtirish ekologik faoliyatni tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda amalga oshirishga xizmat qiladi.

3. Joriy etish va faoliyatni amalga oshirish. Mazkur bosqichda belgilangan ekologik siyosat va rejalar amaliyotga tatbiq etiladi. Tashkiliy tuzilma shakllantiriladi, mas'uliyatlar taqsimlanadi va zarur resurslar ajratiladi. Shuningdek, ekologik talablar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlariga integratsiya qilinadi. Bu bosqich ekologik menejment tizimining samaradorligini belgilovchi muhim jarayon hisoblanadi

¹ Muallifning ishlanmasi

4. Nazorat qilish va tuzatish chora-tadbirlari. Nazorat qilish jarayonida ekologik faoliyat natijalari doimiy ravishda kuzatib boriladi va baholanadi. Belgilangan talablar va maqsadlarga mos kelmaslik holatlari aniqlanganda, ularni bartaraf etish uchun tuzatish va oldini olish choralari ishlab chiqiladi. Ushbu bosqich ekologik menejment tizimining uzluksiz takomillashuvini ta'minlaydi.

5. Boshqaruv tahlili. Boshqaruv tahlili tashkilot rahbariyati tomonidan ekologik menejment tizimi faoliyatining umumiy samaradorligini baholash jarayonidir. Unda tizimning maqsadlarga erishish darajasi, resurslardan foydalanish samaradorligi va takomillashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Boshqaruv tahlili ekologik siyosat va strategiyani yangilash uchun asos bo'lib xizmat qilad

6. Xodimlarni tayyorlash va ekologik xabardorlikni oshirish. Ekologik menejment tizimining muvaffaqiyati ko'p jihatdan xodimlarning ekologik bilim va mas'uliyatiga bog'liq. Shu sababli, xodimlarni muntazam ravishda o'qitish, ekologik madaniyatni shakllantirish va atrof-muhitga nisbatan ongli munosabatni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Xodimlarning xabardorligi ekologik talablarning amalda bajarilishini ta'minlaydi

Ekologik menejment tizimini joriy etish zarurati bir nechta muhim jihatlar bilan izohlanadi. Birinchidan, ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilar, zararli gazlar va oqava suvlar atrof-muhit holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. EMT ushbu ta'sirlarni aniqlash va kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Ikkinchidan, ekologik qonunchilik talablarining kuchayib borishi korxonalarini ekologik boshqaruv tizimlarini joriy etishga majbur qilmoqda. Qonuniy talablarni buzish moliyaviy jarimalar, ishlab chiqarish faoliyatining cheklanishi yoki to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Uchinchidan, ekologik menejment tizimi resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlab, energiya va xomashyo tejamkorligini oshiradi. Bu esa korxonalar xarajatlarini kamaytirib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. (1-jadval)

1-jadval. Ekologik menejment tizimining global ko'rsatkichlar¹

¹ Muallifning ishlanmasi

№	Ko'rsatkich	Global raqamlar	Izoh
1	ISO 14001 sertifikatiga bo'lgan korxonalar soni	363 000 ta korxonalar	Butun dunyoda ISO 14001:2015 bo'yicha sertifikatlangan tashkilotlar soni (ISO statistikasi)
2	EMAS tizimiga ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar	4 400+ tashkilot	Yevropa Ekologik Menejment va Audit tizimi (EMAS) bo'yicha ro'yxatdagi tashkilotlar soni
3	EMAS ro'yxatidagi saytlar (locations)	8 150+ sayt	EMAS registratsiyasiga ega bo'lgan joylar soni
4	ISO 14001 sertifikatiga yillik o'sish sur'ati	10 % yillik o'sish	Sertifikatlangan tashkilotlar soni o'sishda davom etmoqda (tahminiy global tendensiya)

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinadiki ISO 14001 sertifikatlari ekologik menejment tizimining (EMS) global miqyosda eng keng tarqalgan va muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha 363 mingdan ortiq tashkilot ushbu standart asosida sertifikatlangan bo'lib, bu ekologik menejment tizimlarining xalqaro miqyosda keng joriy etilganini ko'rsatadi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqida amalda bo'lgan EMAS ekologik boshqaruv va audit sxemasi doirasida minglab tashkilotlar va ishlab chiqarish obyektlari ro'yxatdan o'tgan. ISO 14001 sertifikatlari sonining har yili o'rtacha 10 foizga o'sib borishi ekologik menejment tizimlariga bo'lgan global talabning barqaror ravishda ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, ekologik menejment tizimini joriy etishga ta'sir etuvchi omillar sifatida quyidagilar belgilanadi:

1. Huquqiy va me'yoriy omillar. Davlat tomonidan qabul qilingan ekologik qonunlar, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro standartlar ekologik menejment tizimini joriy etishning asosiy omillaridan biridir. Ayniqsa, xalqaro bozorga chiqishni rejalashtirayotgan korxonalar uchun ISO 14001 sertifikatiga ega bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Iqtisodiy omillar. Ekologik menejment tizimi ishlab chiqarish jarayonlarida resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish iqtisodiy foyda keltiradi.

3. Ekologik omillar. Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni saqlab qolish va ekologik muvozanatni ta'minlash EMT joriy etilishining muhim ekologik omillaridir. Ushbu tizim ekologik xavflarni oldindan aniqlash va ularning oldini olishga xizmat qiladi.

4. Ijtimoiy omillar. Jamiyatda ekologik madaniyat va mas'uliyatning ortib borishi korxonalarini ekologik jihatdan mas'uliyatli faoliyat yuritishga undaydi. Aholi salomatligini muhofaza qilish va ijtimoiy ishonchni mustahkamlash EMTning ijtimoiy ahamiyatini oshiradi.

5. Boshqaruv va tashkiliy omillar. Korxonalar rahbariyatining ekologik siyosatga bo'lgan yondashuvi, xodimlarning ekologik bilim va ko'nikmalari, ichki nazorat va audit tizimlarining mavjudligi ekologik menejment tizimini muvaffaqiyatli joriy etishda muhim rol o'ynaydi.

Ekologik menejment tizimi barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu tizim iqtisodiy rivojlanish, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy farovonlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Natijada korxonalar faoliyati uzoq muddatli va barqaror bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ekologik menejment tizimini joriy etish zamonaviy sharoitda korxonalar faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu tizim atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik xavflarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Ekologik menejment tizimini joriy etish zarurati va unga ta'sir etuvchi omillarni chuqur o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Xulosa. Mazkur tadqiqot ekologik menejment tizimi (EMS) tashkilotlar faoliyatida atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim boshqaruv vositasi ekanini ko'rsatdi.

Xalqaro tajriba va ilmiy adabiyotlar tahlili ISO 14001 va EMAS kabi tizimlarning global miqyosda keng qo'llanilayotgani ekologik menejment tizimlariga bo'lgan talabning ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ekologik menejment tizimini joriy etish korxonalarda ekologik ko'rsatkichlarning yaxshilanishi, chiqindilar va emissiyalar hajmining kamayishi hamda ekologik qonunchilikka muvofiqlik darajasining oshishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, EMSni joriy etish jarayonida moliyaviy, institutsional va tashkiliy muammolar mavjudligi aniqlangan. Ayniqsa, xodimlarning ekologik bilim darajasi va rahbariyatning strategik yondashuvi tizim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Takliflar Ekologik menejment tizimini samarali joriy etish va takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin.

1. Xodimlar malakasini oshirish Korxonalarda ekologik menejment bo'yicha muntazam treninglar, seminarlar va malaka oshirish dasturlarini joriy etish orqali xodimlarning ekologik xabardorligini oshirish lozim.

2. Raqamli monitoring tizimlarini joriy etish Ekologik ko'rsatkichlarni real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini beruvchi raqamli texnologiyalar va axborot tizimlaridan foydalanish EMS samaradorligini oshiradi.

3. Ilmiy-tadqiqot va hamkorlikni rivojlantirish Oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar, davlat va nodavlat tashkilotlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish ekologik menejment tizimlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Delmas, M. A. (2002). *The diffusion of environmental management standards in Europe and in the United States: An institutional perspective*. Policy Sciences, 35(1), 91–119.

2. Hillary, R. (2004). *Environmental management systems and the smaller enterprise*. Journal of Cleaner Production, 12(6), 561–569.

3. Clausen, J., Keil, M., & Jungwirth, M. (2002). *The state of EMAS in the EU*. Eco-Management and Auditing, 9(1), 8–14.

4. Zeng, S. X., Tam, C. M., & Tam, V. W. Y. (2010). *Implementing environmental management systems in China: Motivations, benefits and barriers*. *Environmental Impact Assessment Review*, 30(3), 187–195.
5. ISO (2015). *ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use*. International Organization for Standardization.
6. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi. (2023). *Atrof-muhit holati to‘g‘risida milliy hisobot*
7. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2023). *Ekologik ko‘rsatkichlar statistik to‘plami*
8. European Commission. (2023). *Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) statistics*. Brussels.
9. World Bank. (2024). *Environment and natural resources overview*. World Bank Group.